

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991899>

УДК 625.7/.8

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ОБЛЕГЧЕННОЙ НАСЫПИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ БЛОКОВ

Н.О. Решетилов,

магистрант

Г.П. Иванов,

к.т.н., доц.,

КГАСУ,

г. Казань

Аннотация: В статье рассматривается общий алгоритм расчета облегченной насыпи с использованием пенополистирольных блоков. Суть алгоритма расчета облегченной насыпи заключается в расчете осадки насыпи, а также расчета основания по несущей способности. Устанавливают величину коэффициента безопасности и величину безопасной нагрузки на основание насыпи. В результате расчета определяют необходимую толщину слоя из пенополистирольных блоков.

Ключевые слова: пенополистирольные блоки, расчет, облегченная насыпь

ALGORITHM FOR CALCULATING A LIGHTWEIGHT EMBANKMENT USING POLYSTYRENE FOAM BLOCKS

N.O. Reshetilov,

Master's student

G.P. Ivanov,

Candidate of Technical Sciences, associate professor,

KGASU,

Kazan

Annotation: The article discusses a general algorithm for calculating a lightweight embankment using polystyrene foam blocks. The

essence of the algorithm for calculating a lightweight embankment is to calculate the precipitation of the embankment, as well as the calculation of the base by bearing capacity. Set the value of the safety coefficient and the value of the safe load on the base of the embankment. As a result of the calculation, the required thickness of the layer of expanded polystyrene blocks is determined.

Keywords: styrofoam blocks, calculation, lightweight embankment

Расчеты облегченных насыпей на прочность и устойчивость с использованием пенополистирольных блоков в российской практике основывается на нормативном документе ГОСТ Р 59172-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Насыпи облегченные и комбинированные из вспененных полистирольных блоков (ППС блоков). Правила проектирования и применения» [1].

При выполнении расчетов насыпей из пенополистирольных блоков на слабых основаниях рассматривается взаимодействие между основными элементами насыпи:

- грунтом основания;
- ППС блоками.

Общий алгоритм расчета насыпи из пенополистирольных блоков представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий алгоритм расчета насыпи из ППС блоков

Основными областями применения облегченных насыпей из пенополистирольных блоков являются линейные участки автомобильных дорог на слабом основании, подходы к мостовым сооружениям на слабом основании, уширение насыпей на слабом основании, строительство автомобильных дорог на участках возможных оползней, устройство заполнения за мостовыми устоями [2-4].

В качестве исходных данных для проектирования необходимо принять поперечный профиль насыпи [5-8].

Исходные данные для расчетов насыпи:

- расчетная высота $h_n = 10,0$ м;
- ширина по верху $B=12$ м;
- заложение откосов $m=1:1.5$;
- половина ширины основания $b=21$ м;
- глубина рассматриваемого горизонта от поверхности земли

z , м;

- мощность соответствующего слоя основания:

$h_1 = 6$ м (мягкопластичный суглинок),

$h_2 = 4$ м (текущий суглинок).

Рисунок 2 – Расчетный поперечный профиль

Устойчивость слабого основания насыпи оценивают по величине коэффициента безопасности $K_{без}$ по формуле:

$$K_{без} = \frac{P_{без}}{P_{расч}}, \tag{1}$$

где $P_{без}$ – безопасная нагрузка на основание насыпи, МПа;

$P_{расч}$ – расчетная нагрузка на основание насыпи, МПа.

Безопасную нагрузку на основание насыпи $P_{без}$, МПа, определяют по зависимости:

$$P_{\text{без}} = \left[\frac{c + \gamma_{\text{ср}} \cdot z \cdot \text{tg}\varphi}{\beta} \right]_{\text{min}}, \quad (2)$$

где c – сцепление внутреннего трения грунта основания при его природной плотности-влажности;

$\gamma_{\text{ср}}$ – средневзвешенный удельный вес грунтов основания (при необходимости с учетом взвешивания), расположенных выше горизонта z ;

z – глубина рассматриваемого горизонта от поверхности земли;

φ – угол внутреннего трения грунта основания при его природной плотности-влажности;

β – функция, зависящая от φ , размеров эпюры нагрузки $\frac{2a}{B}$ и относительной глубины $\frac{z}{b}$, определяемая по графикам для определения значения β (см. приложение В).

Определяют безопасную нагрузку на основание насыпи. Для этого с определенным шагом по z рассчитывают $P_{\text{без}}$.

Безопасную нагрузку определяют для каждого отдельного слоя, с назначенным шагом 2 метра.

Минимальное значение безопасной нагрузки на основание насыпи составило:

$$P_{\text{без}} = 50 \text{ кН/м}^2 = 0,05 \text{ МПа}. \quad (3)$$

Расчетная нагрузка от насыпи составит:

$$P_{\text{расч}} = \gamma_{\text{н}} \cdot h_{\text{н}} = 20 \cdot 10 = 200 \text{ кН/м}^2 = 0,2 \text{ МПа} \quad (4)$$

Подставляя полученные значения в формулу (1), получают:

$$K_{\text{без}} = 0,05 / 0,2 = 0,25 \quad (5)$$

При коэффициенте безопасности $K_{\text{без}} < 1$ устойчивость слабого основания насыпи не обеспечивается. Для обеспечения устойчивости основания применяем легкую насыпь, содержащую слой из пенополистирольных блоков.

При применении легкой насыпи для обеспечения устойчивости основания, необходимо соблюдение равенства

действующей расчетной нагрузки от насыпи безопасной нагрузке на основании $P_{расч} = P_{без}$.

Необходимая толщина слоя из пенополистирольных блоков по оси насыпи рассчитана по формуле [1]:

$$H_{ППС} = \frac{\gamma_{гр1} \cdot h_n - \gamma_{гр1} \cdot H_{гр2} + \gamma_{гр2} \cdot H_{гр2} - P_{без}}{\gamma_{гр1} - \gamma_{ППС}}, \quad (6)$$

где $\gamma_{гр1} = \gamma_n = 20 \text{ кН/м}^3$ – удельный вес грунта верхней части насыпи; $H_{гр2}$ – толщина слоя грунта в нижней части насыпи, м;

$\gamma_{гр1} = \gamma_n = 20 \text{ кН/м}^3$ – удельный вес грунта нижней части насыпи;

$\gamma_{ппс}$ – удельный вес ППС блоков, кН/м^3 .

В нижней части насыпи предусматривают слой из дренирующих грунтов толщиной 0,5 м, т.е. $H_{гр2} = 0,5 \text{ м}$.

При удельном весе пенополистирольных блоков $\gamma_{ппс} = 0,25 \text{ кН/м}^3$ получаем толщину слоя:

$$H_{ппс} = \frac{20 \cdot 10 - 20 \cdot 0,5 + 20 \cdot 0,5 - 50}{20 - 0,25} = 7,59 \text{ м} \quad (7)$$

Так как высота блоков равна 0,6 метров, то по технологическим соображениям высоту принимаем $H_{ппс} = 7,8 \text{ м}$.

Ширина слоя из ППС блоков в верхней части $b_{ппс} = 12 \text{ м}$, в нижней части 33 м.

Откосы слоя из ППС блоков устраивают уступами, ширину и высоту которых принимают 0,9 и 0,6 м. Конструкция легкой насыпи, содержащей слой из ППС блоков приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Поперечный профиль легкой насыпи из пенополистирольных блоков

По результатам расчета сделан вывод о том, что при строительстве насыпи земляного полотна высотой 10 метров необходимо устраивать слой из пенополистирольных блоков высотой 7,8 метров. При соблюдении данного условия устойчивость насыпи будет обеспечена.

Список литературы

[1] ГОСТ Р 59172-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Насыпи облегченные и комбинированные из вспененных полистирольных блоков (ППС блоков). Правила проектирования и применения»

[2] СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

[3] СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги».

[4] ОДМ 218.2.103-2020 «Методические рекомендации по применению вспененного полистирола при проектировании, строительстве и реконструкции облегченных насыпей на слабых грунтах»

[5] Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП 2.05.02-85). Союздорнии Минтрансстрой СССР. – М.: Стройиздат. 1989. – 192 с.

[6] Несущая способность насыпи из ers-блоков. алгоритм подбора блоков с оптимальной плотностью / С.А. Евтюков, Е.Ю. Матюсова, – СПб., 2009. 184 с.

[7] Евтюков С.А., Рябинин Г.А., Спектор А.Г. Строительство, расчет и проектирование облегченных насыпей / под ред. Е. П. Медреса. – СПб.: ИД «Петрополис», 2009. 260 с

[8] Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах. Издание официальное. Минтранс России, ФДА, Москва. 2004.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST R 59172-2020 "Public automobile roads. The mounds are lightweight and combined of foamed polystyrene blocks (PPS blocks). Rules of design and application".

[2] SP 45.13330.2017 "Earthworks, foundations and foundations".

[3] SP 34.13330.2021 "Highways".

[4] SRT SRO 083-029EN-2011 "Development and implementation of methods of stabilization of weak soils of organic origin".

[5] Manual on the design of the roadbed on weak soils (to SNiP 2.05.02-85). Soyuzdornii of the Ministry of Transport of the USSR. – M.: Stroyizdat. 1989. – 192 p.

[6] Methodological recommendations for the use of temporary priming of the vytorfovyvaniya in the construction of the roadbed on peat bogs. M., 1974, 39 s (State All-Union dor. scientific research. in-t)

[7] Methodological recommendations on the calculation and technology of the construction of vertical sand drains and sand piles during the construction of the roadbed on weak soils. M., 1974, 57 s (State All-Union dor. scientific research. in-t)

[8] Manual on the design of the roadbed on weak soils. The publication is official. Ministry of Transport of Russia, FDA, Moskva. 2004.

© Н.О. Решетилов, Г.П. Иванов, 2023

Поступила в редакцию 08.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Решетилов Н.О., Иванов Г.П. Алгоритм расчета облегченной насыпи с применением пенополистирольных блоков // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 31-38. URL: <https://ip-journal.ru/>